

Применение усовершенствованного метода гипервентиляции раневой поверхности с использованием потока кислорода в комплексном лечении гнойных поражений верхних конечностей

Нурбобоев Адхамбек Уйгунович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина

Актуальность исследования: Инфицированные раны верхних и нижних конечностей в настоящее время остаются одной из наиболее актуальных проблем современной хирургической практики. Согласно статистическим данным, подобные повреждения существенно удлиняют процесс реабилитации пациентов и повышают показатели инвалидизации. Традиционные методы лечения зачастую не обеспечивают достаточной терапевтической эффективности, что обуславливает необходимость внедрения новых, инновационных подходов. Гипервентиляция ран с использованием потока кислорода рассматривается как перспективный и высокоэффективный метод в лечении данной категории пациентов. Данный подход не только усиливает оксигенацию тканей, но и потенцирует иммунный ответ против инфекции, ускоряет процессы репарации раневой поверхности и замедляет прогрессирование некротических изменений.

Цель исследования:Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения пациентов с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей посредством применения гипервентиляции ран с использованием потока кислорода.

Материалы и методы: Проведен анализ данных обследования и лечения 122 пациентов с гнойными заболеваниями конечностей. Из них 68 пациентов были включены в I группу (сравнительная группа), которые проходили лечение в 2020–2024 годах в хирургических отделениях Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и Бухарского городского медицинского объединения. У данных пациентов отмечались гнойные поражения мягких тканей верхних и нижних конечностей без сопутствующего сахарного диабета. В данной группе применялась традиционная схема лечения, включающая местную

санацию ран 25% раствором антисептика димексида, некрэктомию, наложение водорастворимых мазей под асептические повязки, системную дезинтоксикационную терапию, а также обязательные эндоваскулярные диагностические и лечебные мероприятия.

Для оценки транскутанного парциального давления кислорода ($tcpO_2$) на нижних конечностях стандартными точками измерения являлись первые межпальцевые промежутки, однако измерения также могли проводиться в любых доступных анатомических зонах. Измерения выполнялись на участках с равномерным капиллярным руслом, без наличия крупных артерий и вен, кожных дефектов и волосяного покрова. Размещение электрода непосредственно над костными выступами могло приводить к искажению результатов, особенно при изменении положения тела, вызывающем натяжение кожи над костными структурами. Выраженный отек исследуемой области также являлся фактором, способным снижать достоверность получаемых данных.

Результаты: В I группу вошли 68 пациентов с гнойными заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей. Из них у 37 пациентов (54,4%) наблюдались гнойные поражения верхних конечностей, у 31 пациента (45,6%) — нижних конечностей. Из общего числа больных данной группы 40 пациентов (58,8%) были госпитализированы с различными гнойными процессами мягких тканей (абсцессы, флегмоны), тогда как 28 пациентов (41,2%) поступили в I фазе раневого процесса с обширными гнойными ранами различной этиологии, направленные из других медицинских учреждений или амбулаторных подразделений.

Во II группу вошли 54 пациента с гнойными заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей. Из них у 29 пациентов (53,7%) диагностированы поражения верхних конечностей, у 25 пациентов (46,3%) — нижних конечностей. Из общего числа пациентов данной группы 32 (59,2%) были госпитализированы с различными гнойными процессами мягких тканей (абсцессы, флегмоны), а 22 пациента (40,82%) поступили в I фазе раневого процесса с обширными гнойными ранами различной этиологии, направленные из других медицинских учреждений или амбулаторных звеньев.

Список использованной литературы:

1. A. M. Morozov et al. Современное состояние проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи // *Астраханский медицинский журнал*. – 2025. – Т. 20. – № 4. – С. 93–107.
2. E. V. Muromtseva et al. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки*. – 2022. – № 3 (63). – С. 93–109.
3. B. S. Niyazov et al. Современные представления о лечении гнойных ран // *Научный форум: медицина, биология и химия*. – 2017. – С. 38–49.
4. E. M. Fominikh, V. F. Zubritsky. Новые комплексные подходы к профилактике гнойно-септических осложнений операций // *Госпитальная медицина: наука и практика*. – 2023. – С. 37.
5. A. S. Yakushkina et al. Современные патогенетически обоснованные методы оценки репаративных процессов в ране (обзор литературы) // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки*. – 2024. – № 1 (69). – С. 213–233.
6. D. Church, T. Lloyd, G. Peirano, J. Pitout. Antimicrobial susceptibility and combination testing of invasive *Stenotrophomonas maltophilia* isolates. *Scandinavian Journal of Infectious Diseases*. 2023;45:265–270.